

<https://doi.org/10.5281/zenodo.17132312>

Кубицький С. О.

кандидат педагогічних наук, професор,
завідувач кафедри управління та освітніх технологій
Національний університет біоресурсів і природокористування України
<https://orcid.org/0000-0002-7691-8606>

Качмар О. В.

доктор філософських наук, професор,
професор кафедри управління соціокультурною діяльністю,
шоу-бізнесу та івентменеджменту,
Карпатський національний університет імені Василя Стефаника
<https://orcid.org/0000-0002-2002-4603>

Слюсаренко К. В.

кандидат економічних наук, доцент,
доцент кафедри міжнародних відносин
Державний університет економіки і технологій
<http://orcid.org/0000-0002-2072-2997>

ІННОВАЦІЙНІ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНІ ТЕХНОЛОГІЇ В СИСТЕМІ УПРАВЛІННЯ ПЕРСОНАЛОМ: ПОТЕНЦІАЛ ШТУЧНОГО ІНТЕЛЕКТУ У ПРОЦЕСАХ ПРИЙНЯТТЯ УПРАВЛІНСЬКИХ РІШЕНЬ У СФЕРІ HRM

**JEL Classification: M12, M15, M 54, O34, J24
SECTION “Management”: Менеджмент**

Анотація. Стаття присвячена сучасним методам впровадження технологій штучного інтелекту в управлінні персоналом, особливо їх впливу на процеси прийняття рішень у HRM. Актуальність теми виражається через необхідність пошуку ефективних механізмів шляхом використання потенціалу цифрових рішень, зберігаючи основну роль людини в управлінні. Особлива увага звертається не лише на оцінку переваг та спроможності інтелектуальних технологій, але й для визначення інтегрованих ризиків у їх інтеграційному процесі, а також для розробки практичних порад для їх ефективного використання.

Досліджено еволюцію управління персоналом та визначено роль нинішніх інтелектуальних систем в сучасних HR-практиках. Розкрито концепцію і класифікацію таких технологій, а також систематизовано основні напрями їх застосування в HRM: добір персоналу, оцінювання результативності, навчання, розбудова кар'єри та утримання співробітників. Проаналізовано перспективи використання інтелектуальних платформ для підтримки управлінських рішень у сфері HR, зокрема у передбаченні потреб у персоналі та формуванні HR-стратегій на основі великих масивів даних. Визначено ключові складнощі, можливі ризики та етичні аспекти реалізації таких систем в управлінні персоналом. Окрема увага приділена платформам підтримки управлінських рішень, які дозволяють збільшити ефективність прийняття рішень менеджерами. Окреслено перспективи розвитку інтелектуальних технологій в HRM та надано практичні поради стосовно їх впровадження та найкращого використання в організаціях.

Загалом, дослідження демонструє, що використання сучасних інтелектуальних систем в управлінні персоналом відкриває нові перспективи для стратегічного менеджменту персоналом, поліпшує результативність HR-процесів та допомагає організаціям швидше адаптуватися до мінливих змін бізнес-середовища. Робота пропонує практичні поради щодо інтеграції таких технологій у HR-практики, удосконалення процесів прийняття управлінських рішень та підвищення продуктивності працівників.

Ключові слова: управління людськими ресурсами, інтелектуальні технології, цифрові рішення, автоматизація, персоналізація, штучний інтелект, управлінські рішення, трансформація.

Annotation. This essay explores present strategies for incorporating artificial intelligence (AI) into HRM, concentrating on its ability to change the procedures of managerial decision-making in HRM. The importance of the subject is driven by the necessity to find thorough solutions that will enable capitalizing on the opportunities of artificial intelligence while also keeping the strategic function of people in the HRM process. An essential objective is not only to assess the potential and benefits of AI, but also to pinpoint the hazards that appear during its integration into HRM, and to create practical suggestions for mitigating them.

An analysis of the evolution of personnel management is presented, and the role of intelligent technologies in modern HR practices is identified. The notion and categorization of intelligent technologies are outlined. The primary areas of application of AI in HRM are organized: recruitment, assessment, training, development, and retention of workers. The potential for utilizing intelligent systems to aid managerial decision-making in the HR field are established. The main hardships, risks, and ethical issues of applying artificial intelligence in personnel management are pinpointed. Particular focus is given to intelligent systems assisting managerial choices in the HR field, especially predictive analytics models for HR and the use of large datasets in developing HR strategies. The part AI plays in boosting the effectiveness of decision-making by managers is validated. The possibilities for the progress of intelligent technologies in HRM are outlined and useful advice on their utilization is offered.

Generally, the piece demonstrates how employing smart technologies in HRM generates new chances for strategic personnel administration, boosts the effectiveness of HR procedures, and enables firms to adjust quicker to fluctuations in the unstable business environment. The article offers pragmatic guidance for integrating artificial intelligence into HR processes, enhancing managerial judgment and raising employee productivity.

Key words: human resources management, intelligent technologies, digital solutions, automation, personalization, artificial intelligence, management solutions, transformation.

Вступ

Економіка сьогодні переживає фазу, яку можна охарактеризувати як масштабну цифрову перебудову. Вона пронизує промисловість, фінанси, освіту й навіть ті сфери, що ще десять років тому здавалися максимально далекими від технологій. Система управління людьми - класичний простір міжособистісної взаємодії - також уже не може існувати без інноваційних інструментів. Якщо раніше кадрові рішення будувалися на інтуїції менеджера та особистому досвіді, то нині все помітнішу роль починають відігравати алгоритми.

У практичному вимірі це означає, що управління персоналом поступово переходить від суб'єктивних рішень до обґрунтованих, побудованих на даних. Людський фактор не зникає - він трансформується. Роль менеджера зміщується з простого контролю до роботи з інтерпретацією інформації, яку надають цифрові системи. Це створює нову модель взаємодії:

На практиці такий підхід породжує організаційні розриви: дані, зібрані системами в одній підсистемі, не використовуються в іншій, а управлінські рішення базуються на неповній картині. У

низці випадків це навіть створює внутрішні суперечності - коли, наприклад, алгоритм оцінки компетенцій дає рекомендації, які не узгоджуються зі стратегією розвитку корпоративної культури.

У низці випадків наслідки такої непрозорості виходять за межі внутрішніх процедур. Коли співробітники не довіряють методам оцінювання, падає їхня мотивація та знижується залученість у корпоративні процеси. Соціолог Ж. Бодрійяр ще у 1980-х роках наголошував, що технологія, яка втрачає зрозумілість для користувача, перестає бути інструментом і стає фактором відчуження. Це твердження виявляється напрочуд актуальним у сучасному HR-середовищі.

У підсумку можна помітити: без вирішення питання упередженості й забезпечення прозорості алгоритмів масштабне впровадження штучного інтелекту залишатиметься обмеженим. Навіть найточніші системи не зможуть повністю реалізувати свій потенціал, якщо вони сприйматимуться як джерело несправедливості чи «таємничий арбітр», логіка якого прихована від тих, хто має ухвалювати відповідальні рішення.

Проблематика використання інтелектуальних технологій у сфері управління людьми виходить далеко за межі технічних чи організаційних труднощів. Особливо гостро постають питання етики та права. Йдеться насамперед про безпеку персональних даних, про гарантії конфіденційності й про те, хто несе відповідальність за їх збереження. У багатьох країнах нормативна база ще не встигає за швидкістю впровадження інновацій: юридичні механізми контролю лише формуються, що створює ризик прогалин і зловживань.

Не менш важливою є дилема співвідношення між автоматизацією та людським контролем. У низці компаній керівники схильні передавати алгоритмам дедалі ширші повноваження - від підбору співробітників до оцінки результативності їхньої роботи. Водночас відсутність чіткого регламенту, коли саме машина має «останнє слово», а коли рішення мусить залишатися за людиною, створює поле для конфліктів. На практиці це проявляється в тому, що одні організації надмірно покладаються на цифрові моделі, тоді як інші фактично ігнорують їхні рекомендації, що знижує ефективність обох підходів.

До цього додається психологічний чинник. Частина персоналу сприймає автоматизацію як загрозу власному професійному становищу. Є побоювання, що системи штучного інтелекту можуть поступово витіснити їх із ключових процесів ухвалення рішень.

Не менш гостро постає питання компетентностей. Ринок праці демонструє очевидний дисбаланс: попит на фахівців зі штучного інтелекту у сфері управління людьми зростає, тоді як освітні установи не встигають забезпечити потрібну кількість кваліфікованих випускників. У результаті компанії часто покладаються на зовнішніх консультантів або змушені готувати власні команди «з нуля», що подовжує строки окупності проєктів і знижує їх ефективність.

Зрештою, невизначеною залишається майбутня роль людини в управлінні персоналом за умов зростаючої автоматизації. Постає питання про пошук оптимального балансу між технологічними рішеннями та людським фактором, адже саме симбіоз цих двох складових може забезпечити максимальний ефект для організації.

Теоретичні та практичні аспекти використання інтелектуальних технологій в управлінні персоналом розглядалися в роботах багатьох дослідників. Серед авторів такого напрямку можна виділити:

О. Г. Підвальна, Я. Д. Антипенко, [1, с. 102], В. Замлинський, Н. Скрипник, В. Федака [2, с. 555], О.І. Кравчук, І.О. Варіс, К.О. Рубель [3], Т. В. Обелець, М. Д. Соловійова [4, с. 137], Т.Б. Ярмус [5], І. Кондратюк [6, с. 146], О. Мірошниченко, Л. Лютфалієва, Х. Арделян [7, с. 196]. Серед зарубіжних дослідників з досліджуваної тематики варто виділити праці F.Chevalier, Dejoux C. [8], A. Charlwood, N. Guenole [9].

Дослідження авторів охоплюють широкий спектр проблем, пов'язаних з впровадженням новаторських технологій у HR-процеси. Вивчення досвіду цих науковців є важливим кроком у формуванні наукової бази, яка може сприяти ефективному використанню новітніх технологій у HR-практиках.

Мета статті полягає у дослідженні можливостей застосування інтелектуальних технологій у галузі управління персоналом, аналізі їхнього впливу на якість та ефективність прийняття управлінських рішень у HRM з подальшим формулюванням рекомендацій щодо їх оптимального використання в сучасних організаціях. Для досягнення цієї мети визначено наступні завдання:

- проаналізувати еволюцію HR-процесів та місце інтелектуальних технологій у сучасному менеджменті;
- дослідити основні напрями застосування AI у підборі, оцінюванні, розвитку та утриманні персоналу;
- визначити потенціал інтелектуальних систем підтримки управлінських рішень у HRM;
- сформулювати перспективи розвитку штучного інтелекту в HRM.

Результати

Ринок праці переживає період глибоких трансформацій: цифровізація, глобальні інтеграційні процеси та загострення конкуренції поступово змінюють саму логіку взаємодії між роботодавцем і працівником. Ще десять років тому кадрова функція здебільшого спиралася на досвід і професійну інтуїцію менеджерів. Вибір кандидатів, оцінювання їхніх можливостей, прогнозування потенціалу розвитку будувалися на особистих судженнях і часто залежали від суб'єктивного бачення керівника. Сьогодні ситуація кардинально інша.

Штучний інтелект поступово перебирає на себе рутинні обов'язки відділів кадрів, звільняючи фахівців від монотонної роботи з резюме й нескінченних співбесід. Алгоритми здатні за лічені хвилини знайти серед сотень анкет кілька найбільш перспективних кандидатів, а їх оцінка базується не на суб'єктивних симпатіях рекрутера, а на чітких критеріях компетентності.

Водночас впровадження інтелектуальних технологій породжує низку суперечностей і викликів. Зокрема, актуальними залишаються проблеми упередженості алгоритмів, етичності використання даних, забезпечення прозорості прийняття рішень і збереження балансу між технологічною автоматизацією та людським фактором. Додатковим бар'єром є висока вартість сучасних AI-рішень і дефіцит кваліфікованих спеціалістів, здатних інтегрувати їх у HR-процеси [10, с. 213].

Історія управління людьми у бізнесі нагадує поступову зміну парадигм: від механістичного підходу середини XX століття до сучасного стратегічного бачення ролі працівника. У ті часи відділи кадрів виконували переважно технічні завдання - вели документацію, стежили за дотриманням трудової дисципліни, організовували найм і звільнення. Їхня діяльність майже не торкалася розвитку чи мотивації особистості, оскільки панувала ідея, що працівник є ресурсом на кшталт обладнання або сировини, який потрібно оптимально використовувати.

Еволюцію управління персоналом подано у табл. 1.

Таблиця 1

Еволюція управління персоналом від класичних методів до цифрових технологій

Етапи	Часовий період	Основні характеристики	Основні інструменти та методи
Класичне управління персоналом	Середина XX ст.	Працівник – ресурс, акцент на адміністративних функціях	Ведення обліку кадрів, оформлення трудових відносин, контроль дисципліни
Мотиваційно-стратегічний етап	1960–1970-ті рр.	Акцент на потребах і мотивації працівників, розвиток компетенцій	Моделі мотивації (Маслоу, Герцберг, Мак-Грегор), оцінка результативності, планування кар'єри

IT-підтримка HR	1990-ті – початок 2000-	Автоматизація рутинних HR-процесів, підвищення ефективності	Електронні бази даних, системи обліку робочого часу, програмні комплекси для заробітної плати
Цифрові та інтелектуальні технології	2010-ті – сучасність	Використання аналітики, великих даних, AI для прийняття рішень	HR-аналітика, електронне навчання, чат-боти, індивідуальні програми розвитку

Джерело: систематизовано автором на основі [11, с. 35; 12, с. 159]

З розвитком теорій мотивації (А. Маслоу, Ф. Герцберг, Д. Мак-Грегор) у 1960–1970-х роках акценти поступово зміщуються: працівник починає сприйматися не лише як виконавець, а як носій знань, потреб і цінностей. Формуються перші моделі стратегічного HRM, у яких управління персоналом стає інструментом забезпечення довгострокових конкурентних переваг компанії. У цей час поширюються методики оцінки результативності, планування кар'єри, розвитку компетенцій.

Сучасна трансформація управління людським капіталом відображає фундаментальний зсув у пріоритетах компаній: адміністративна рутинна поступається місцем цифрово орієнтованим рішенням. На практиці це перетворює HR-функцію на аналітичний центр. Спеціалісти здатні обробляти великі обсяги інформації, виділяючи ключові тенденції: прогнозувати ризики плинності кадрів, визначати ефективність навчальних програм, оцінювати продуктивність команд і навіть передбачати майбутні потреби у навичках. Стратегічна цінність персоналу розкривається лише тоді, коли дані перетворюються на конкретні управлінські інструменти. На практиці це проявляється в цифрових платформах управління талантами, системах моніторингу продуктивності та адаптивних навчальних програмах, які дозволяють компанії не лише реагувати на поточні потреби, а й проактивно формувати кадрову стратегію на кілька років уперед.

Такі зміни відкривають шлях до переходу від адміністративного, рутинного управління до аналітично-стратегічного HR, де рішення приймаються на основі даних і передбачають довгостроковий розвиток організації. Інтеграція інтелектуальних технологій у HR дозволяє компаніям формувати більш прогнозовану і персоналізовану систему управління людським капіталом, яка забезпечує конкурентні переваги й зростання продуктивності на рівні всієї організації. За функціональним призначенням та рівнем складності інтелектуальні технології можна класифікувати наступним чином (табл. 2):

Таблиця 2

Класифікація інтелектуальних технологій у HRM

Інтелектуальні технології	Призначення	Основні функції	Приклади використання в HRM
Аналітичні системи	Збір і обробка даних	Аналіз продуктивності, прогноз плинності, оцінка компетенцій	HR-аналітика, системи KPI, прогнозування ризиків плинності кадрів
Системи підтримки прийняття рішень (DSS)	Підтримка управлінських рішень	Надання рекомендацій, оцінка варіантів розвитку персоналу	AI-рекомендації щодо навчання та кар'єрного росту
Автоматизовані системи рекрутингу	Відбір кандидатів	Сортування резюме, первинний відбір, прогноз ефективності	Чат-боти для інтерв'ю, відео-аналіз поведінки кандидатів
Системи навчання та розвитку персоналу	Підвищення кваліфікації	Персоналізоване навчання, оцінка прогресу, адаптивні програми	E-learning платформи, тренувальні симулятори, генеративний AI-контент

Інтелектуальні системи управління корпоративною культурою	Залученість та мотивація	Прогнозування задоволеності, управління лояльністю	Алгоритми аналізу опитувань, прогнозування плинності, HR-стратегії залученості
---	--------------------------	--	--

Джерело: систематизовано автором на основі [13, с. 114]

Інтелектуальні платформи надають нові можливості для стратегічного управління: на основі зібраних даних можна формувати адаптивні програми мотивації, будувати аналітичні моделі розвитку кар'єрних шляхів та впливати на корпоративну культуру. Сучасний HRM перестає бути просто функцією управління персоналом і стає стратегічним інструментом, що формує продуктивність, залученість та довготривалу стабільність організації. [14, с. 536].

Представлено головні напрями впровадження технологій AI у сферу HRM для ще більшої ефективності та результативності (табл. 3).

Таблиця 3

Основні сфери застосування AI в HRM

HR-процес	Функції AI	Приклади використання	Ефект
Рекрутинг і підбір персоналу	Аналіз резюме, попереднє інтерв'ю, прогноз ефективності кандидатів	Чат-боти для співбесід, автоматичний відбір резюме	Скорочення часу найму, підвищення точності відбору
Оцінка та розвиток персоналу	Оцінка продуктивності, прогноз потенціалу, персоналізовані програми розвитку	AI-системи для оцінки компетенцій, рекомендації щодо кар'єри	Об'єктивна оцінка, підвищення мотивації та ефективності
Навчання та підвищення кваліфікації	Адаптивне навчання, створення контенту, моніторинг прогресу	E-learning платформи, генеративний AI-контент	Персоналізоване навчання, швидке освоєння навичок
Управління корпоративною культурою та залученістю	Прогнозування плинності, оцінка залученості	Алгоритми аналізу опитувань, прогнозування демотивації	Зниження плинності, підвищення залученості та лояльності
Аналітика та стратегічне планування HR	Моделювання сценаріїв, прогноз потреб у персоналі, підтримка рішень	HR-аналітика, планування чисельності та структури персоналу	Оптимізація HR-процесів, стратегічне управління талантами

Джерело: систематизовано автором на основі [15]

Інтеграція штучного інтелекту з сучасними системами підтримки прийняття рішень суттєво трансформує HR-процеси. Інтелектуальні DSS дозволяють фахівцям отримувати доступ до великих обсягів даних, оперативно оцінювати варіанти розвитку ситуації та прогнозувати майбутні зміни без значних затрат часу й ресурсів. В руках менеджерів такі системи стають потужним інструментом для ухвалення ґрунтовних і стратегічно точних рішень, де кожен варіант кадрового розвитку можна аналізувати ще до його впровадження. Такі системи перетворюють дані на практичний інструмент управління, забезпечуючи баланс між аналітичною точністю та оперативністю, що стає критичним у швидкозмінному середовищі сучасних організацій (рис. 1).

Рис. 1. Основні можливості використання інтелектуальних систем у HRM

Джерело: побудовано автором на основі [16]

Інтелектуальні системи створюють платформу управління персоналом для ефективної взаємодії технологій та досвіду менеджерів. Завдяки аналітичним інструментам керівники можуть формувати довгострокові програми розвитку персоналу. Переваги використання інтелектуальних систем у HR:

- підвищення точності та об'єктивності прийняття рішень;
- скорочення часу на виконання рутинних завдань;
- можливість прогнозування та моделювання різних сценаріїв розвитку організації;
- інтеграція технологічних рішень із традиційними HR-практиками.

Сучасні платформи підтримки управлінських рішень стають складовою стратегічного розвитку HRM (управління людськими ресурсами). Інтелектуальні платформи в HRM допомагають

передбачати майбутні тренди, виявляти слабкі місця та розробляти HR-стратегії, що базуються на точних кількісних показниках. Переваги використання великих даних у HR-стратегіях:

- можливість приймати рішення на основі об'єктивної аналітики, а не інтуїції;
- прогнозування майбутніх тенденцій і ризиків у сфері управління персоналом;
- оптимізація ресурсів та витрат на HR-процеси;
- підвищення ефективності та конкурентоспроможності організації.

Таким чином, великі дані стають не просто інструментом управління кадрами, а стратегічним ресурсом для максимального використання людського капіталу. Організації отримують змогу не лише реагувати на потреби сьогодні, а й передбачати виклики майбутнього, формуючи команди з оптимально підібраними компетенціями та високим рівнем залученості. На практиці це проявляється у значному підвищенні ефективності роботи підрозділів і в довгостроковому зміцненні конкурентних переваг компанії.

Основні аспекти впливу AI на ефективність управлінських рішень подано у табл. 4.

Таблиця 4

Напрями впливу AI на ефективність управлінських рішень

Напрямок застосування AI	Приклади використання	Очікувані вигоди
Підвищення точності та об'єктивності рішень	Аналіз KPI, підсумків оцінювання, поведінкових даних співробітників; поради щодо найму, просування, мотивації	Зменшення суб'єктивності, мінімізація помилок, об'єктивна оцінка персоналу
Прогнозування та моделювання сценаріїв	Прогнозування плинності кадрів, результативності команд, наслідків менеджерських рішень; моделювання розвитку установи	Оптимізація стратегічних рішень, своєчасне виявлення ризиків, планування потреб у персоналі Оптимізація стратегічних рішень, своєчасне виявлення ризиків, планування потреб у персоналі
Автоматизація рутинних процесів	Обробка резюме, аналіз результатів оцінки, проведення опитувань та аналітики даних	Економія часу та ресурсів, зосередження менеджерів на стратегічних завданнях
Персоналізовані рекомендації та розвиток талантів	Формування індивідуальних планів навчання та розвитку на основі аналізу компетенцій та потреб	Підвищення продуктивності, мотивації та залученості персоналу
Підтримка стратегічного управління	Інтеграція HR-аналітики з бізнес-даними для прийняття рішень, орієнтованих на довгостроковий ефект	Прозорі та виважені рішення, ефективне стратегічне планування, збільшення конкурентоспроможності організації

Джерело: сформовано автором на основі [17-18]

Інтеграція штучного інтелекту в HR відображає нові погляди для підвищення ефективності управління людськими ресурсами, але одночасно стикається з деякими серйозними проблемами. Основні ризики використання AI включають зміщення алгоритмів, які можуть відновити соціальні або організовані фактори дискримінації, невідповідне прогнозування реальних умов через зміни у зовнішньому середовищі, надмірна залежність від технологій, зменшення ролі людини у стратегічному рішенні, а також ризики [19, с. 45].

Сучасні компанії все частіше впроваджують штучний інтелект, аналіз даних, автоматичне навчання та автоматичні платформи для оптимізації процесів відбору, оцінки та навчання персоналу.

Розвиток інтелектуальних технологій у галузі управління персоналом відкриває нові можливості для підвищення ефективності та стратегічної ролі функції людських ресурсів. Це не тільки скорочує час регулярних завдань, але й створює програми особистого навчання, кар'єрне зростання та мотивацію працівників. На основі досліджень систематизовано перспективи розвитку розумних технологій у HRM (рис. 2).

Рис. 2. Перспективи розвитку інтелектуальних технологій у HRM

Джерело: побудовано автором на основі [20, с. 96; 21]

Тому інтелектуальні технології - це не лише технічний процес модернізації обробки людських ресурсів. Вони вказують на глибоку зміну характеру управління людськими ресурсами, а саме до персоналізованого розвитку. Сучасний HRM повинен інтегрувати технології, аналіз та практику, при цьому забезпечуючи не тільки ефективні, але й стійкий розвиток людського потенціалу.

Оскільки штучний інтелект та аналіз даних все частіше інтегруються у всі аспекти управління людськими ресурсами, розвиток інтелектуальних технологій в HRM збільшується. Надалі ми можемо очікувати, що інтелектуальні системи стануть більш пристосованими, здатними не лише для аналізу минулих показників, а й для підготовки динамічних моделей розвитку, прогнозування потреб організації в персоналі та підтримки стратегічного планування.

Висновки

Цифрові технології повністю змінюють управління людськими ресурсами, дозволяють автоматизувати процеси, персоналізувати підхід працівників та підвищувати ефективність стратегій людських ресурсів. Впровадження штучного інтелекту в персональних процесах стає головною тенденцією у глобальному управлінні людськими ресурсами. Впровадження цих технологій створює екосистему інтелектуального управління, в якій дані стають основою для підвищення продуктивності, навчання та розвитку персоналу.

Доведено, що використання інструментів AI може значно підвищити ефективність персональних процесів. Сучасна здатність до аналізу штучного інтелекту демонструє новий рівень точності та прогнозування в роботі з працівниками. Аналітика даних допомагає керівникам приймати ефективні рішення щодо зростання працівників, прогнозувати їх дохід та оптимізувати навчальні програми.

Підсумовуючи, можна відмітити, що інтеграція інтелектуальних технологій у галузь управління персоналом відкриває нову властивість управлінських процесів. Це збільшує не тільки збільшує точність та ефективність заходів управління, але й стимулює прогрес працівників. Завдяки цьому, організація має можливість гнучко реагувати на зміни ринку, підтримувати стабільне зростання та підвищити конкурентну позицію, перетворити функцію персоналу в основний інструмент для довгострокового розвитку та стійкості компаній.

Перспективні напрямки подальших досліджень. Перспективними напрямками майбутніх досліджень є вивчення впливу AI на культуру організації та мотивацію співробітників, що дасть змогу збільшити ефективність HR-процесів.

Список використаних джерел

1. Підвальна О. Г., Антипенко Я. Д. Сучасні технологічні підходи у сфері управління персоналом. *Агросвіт*. 2024. № 20. С.102-108. DOI: 10.32702/2306-6792.2024.20.102.
2. Замлинський В., Скрипник Н., Федака В. Управління персоналом в умовах воєнного стану: інтеграція цифрових технологій. *Herald of Khmelnytskyi National University. Economic Sciences*. 2025. Том 338 №1. С. 555-563. DOI: <https://doi.org/10.31891/2307-5740-2025-338-82>.
3. Кравчук О.І., Варіс І.О., Рубель К.О. Цифровізація менеджменту персоналу: концептуальні аспекти та тенденції. *Проблеми сучасних трансформацій*. Серія: економіка та управління: демографія, економіка праці, соціальна економіка і політика. 2024. № 12. URL: https://reicst.com.ua/pmt/issue/view/issue_12_2024 (дата звернення: 05.05.2025).
4. Обелець Т. В., Соловйова М. Д. Implementation of modern technologies in personnel management at the enterprise. *Економічний вісник НТУУ «Київський політехнічний інститут»*. 2024. № 29. С. 137-143. DOI: <https://doi.org/10.20535/2307-5651.29.2024.308826>.
5. Ярмус Т.Б. Характеристика елементів системи управління персоналом. *Академічні візії*. 2024. Випуск 37. DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.14197624>.
6. Кондрацюк І. Новітні технології в управлінні персоналом: прогресивний досвід і напрями його впровадження на вітчизняних підприємствах. *Вчені записки Університету «КРОК»*. 2023. № 4(72), 146–156. DOI:<https://doi.org/10.31732/2663-2209-2023-72-146-156>.
7. Мірошниченко О., Лютфалієва Л., Арделян Х. Впровадження сучасних технологій управління персоналом як чинник підвищення ефективності діяльності підприємства. *Цифрова економіка та економічна безпека*. 2025. № 2 (17). С. 196-200. URL:<https://doi.org/10.32782/dees.17-32> (дата звернення: 05.05.2025).
8. Chevalier F., Dejoux C. Artificial and human intelligence, what interactions? *Artificial Intelligence and Human Resources Management: Business Practices*. 2020. № 12. URL: <https://bit.ly/3vdutzh> (дата звернення: 05.05.2025).

9. Charlwood A., Guenole N. Can HR adapt to the paradoxes of artificial intelligence? *Human Resource Management Journal*. First published: 07 January 2022. URL: <https://doi.org/10.1111/1748-8583.12433> (дата звернення: 05.05.2025).
10. Дяків О., Шушпанов Д., Прохоровська С., Островерхов В., Коцур А., Хлиповка О. Цифрова трансформація в управлінні персоналом: виклики та можливості. *Економічний аналіз*. 2024. Том 34. № 4. С. 213-238. DOI: <https://doi.org/10.35774/econa2024.04.213>.
11. Кушніренко Д.О. Еволюція управління людськими ресурсами: від класичних теорій до адаптивних моделей. *Collection of Scientific Papers «SCIENTIA»*. 2025. (April 11, 2025; Antwerp, Belgium). pp. 35–37. URL: <https://previous.scientia.report/index.php/archive/article/view/2582> (дата звернення: 05.05.2025).
12. Заславський С.Є. Підходи до управління людськими ресурсами: еволюція, етапи розвитку, концепції. *Актуальні проблеми економіки*. 2024. №11. С. 159-168. URL: https://economicscience.net/wpcontent/uploads/2024/11/11.24._topic_Stanislaw-E.-Zaslavskiy-159-168.pdf (дата звернення: 05.05.2025).
13. Скібська К. Використання інструментів штучного інтелекту в рекрутингу. *Галицький економічний вісник*. 2023. № 4 (83). С.114-121. URL: https://doi.org/10.33108/galicianvisnyk_tntu2023.04.114 (дата звернення: 05.05.2025).
14. Amla M. Digital Transformation in HR. *International Journal of Interdisciplinary and Multidisciplinary Studies*. 2017. № 4(3). pp. 536–544. URL: <http://www.ijims.com> (дата звернення: 05.05.2025).
15. Бей Г., Дідик Є. Особливості інтеграції цифрових технологій в моделі розвитку персоналу. *Економіка та суспільство*. 2024. Випуск 67. DOI: <https://doi.org/10.32782/2524-0072/2024-67-22>.
16. Дашко І. М., Калюжна Ю. В., Михайліченко Л. В. Ключові принципи впровадження ІІІ в процеси управління персоналом підприємства. *Економіка та суспільство*. 2024. Випуск 69. DOI: <https://doi.org/10.32782/2524-0072/2024-69-47>.
17. Смоляк Ю. Ю., Холодницька А. В. Штучний інтелект в управлінні підприємством: трансформація ролі менеджера в індустрії 4.0. *Проблеми сучасних трансформацій*. 2024. № 11. DOI: <https://doi.org/10.54929/2786-5738-2024-11-04-12>.
18. Черненко Н.І. Штучний інтелект в управлінні персоналом. *Таврійський науковий вісник*. 2022. DOI: [10.32851/2708-0366/2022.12.11](https://doi.org/10.32851/2708-0366/2022.12.11).
19. Логвіненко Б. І. Дослідження інструментів штучного інтелекту в управлінні поведінкою економічних агентів у цифровому просторі на підприємствах. *Вісник Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна*. 2022. Випуск 15. С. 45-53. DOI: [10.26565/2310-9513-2022-15-05](https://doi.org/10.26565/2310-9513-2022-15-05).
20. Саркісян Н.А., Гарафонова О.І. Вплив SMART HRM на ефективність ІІ-системи підприємства в цифровій економіці. *Економічний простір*. 2025. № 200. С. 96-101. DOI: <https://doi.org/10.30838/EP.200.96-101>.
21. Котовська І. В. Перспективи використання штучного інтелекту в процесі управління персоналом: аналіз переваг, ризиків та перспектив розвитку. *Економіка та суспільство*. 2024. Випуск 68. DOI: <https://doi.org/10.32782/2524-0072/2024-68-178>.